

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA PIRLS XALQARO BAHOLASH
DASTURIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi¹

talabasi

muhlisamaxmudova716@gmail.com

Qobulova Nodira Bahodirovna²

Ilmiy rahbar: (PhD)

¹⁻²Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206114>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro tadqiqotga tayyorlash masalalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, ICCS, SITES, IALS, ALL, intellektual faollik, tendensiya, kompetentlik, kreativlik, integratsiya, visual elementlar.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim-tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi. Ta'limning sifati, uning kompetentligi, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim omili sifatida raqobatga chidamli, malakali mutaxassislarni tayyorlash globallasuv davrining muhim xususiyatlariga aylandi. Dunyo davlatlari ta'limning jamiyat taraqqiyoti va inson rivojlanishidagi muhim o'rnini e'tiborga olib, ta'lim sifatiga e'tibor qaratdi. Yosh avlodning intellektual faolligini shakllantirish, nafaqat muayyan bir mamlakat balki, xalqaro hamjamiyat uchun ham muhim masalaga aylandi. Shuning uchun ta'lim sifati, ta'lim sifatini baholash kabi masalalar bilan ko'pgina xalqaro tashkilotlar davlatlarida ta'lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, PIAAC, ICCS, SITES, IALS, ALL kabi xalqaro baholash dars turlari amaliyotga tatbiq etilgan. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida bunday xalqaro baholash tendensiyalariga amal qilish yosh avlodni intellektual faolligini oshirish, ularning ta'limdagi kompetentligini va kreativligini rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yuqorida keltirilgan xalqaro baholash dasturlari tahsil oluvchilarning shu kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi kunda bu baholash dasturlarini ta'lim jarayoniga integratsiya etish zarur hisoblanadi. Quyida PIRLS baholash dasturi haqida bilb olamiz:

PIRLS- (inglizcha – Progress in International Reading Literacy Study – matni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot) mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlarda boshlang'ich maktab o'quvchilarining matni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan:

1.Uzunligi:

PIRLS:1000ta so'z gacha

PIRLS-literacy o'qish savodxonligi darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400-500tasoz

2.Mavzu:

-Adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo'lib, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladi.

-Axborotdan iborat bo'lgan matnlar o'quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritib berishi kerak.

3.Til:

-Qismlar 40dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun tarjima qulay bo'lishi muhimdir.

-Metafora yoki epitet kabi aniq ifodali tasvirlash so'zlari tanlanadi.Hech qanday so'zlashuvga oid leksika yoki jargon ishlatilamaydi.

-Haddan ziyod texnik vositalar ishlatilmaydi.

4.Mazmuni:

-Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak.

-Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanmoq kerak.Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak.

-Yaxshi yozilgan va unchalik tanish bo'lmagan bo'lishi lozim.

5.Bog'liqlik va ketma-ketlik:

-Syujetning mantiqiy tuzulishiga rioya qilish muhimdir.

-Oddiy va murakkab gaplarning bir xil ishlatilishi.

-Agar dialog ustunlik qilsa, ma'lumotni birlashtirib, murakkab gaplarni qo'shish kerak.

-Axborot matnda matnning strukturasi va ma'lumotning mantiqiy ketma-ketligini sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi visual elementlar bilan bog'liqligini kuzatish shartdir.

Adabiyotni tushunish va baholash uchun har bir o'quvchi tilni tushunishi va badiiy shakllarni bilishi kerak. Axborot va badiiy matnlar ustida ishlash

TOMDAGI GULLAR

Ingibord Sigurdardottir

Men bilgan bir kekxa buvi haqida sizga gapirib bersam bo'ladimi?

Aslida, bu g'alati qariya ayol kuch-g'ayratga to'la. Uning haqiqiy ismi – Gunniona, lekin men uni Gunn buvi deb atayman.

U bizning shaharga ko'chib kelguniga qadar, qishloqda yashar edi. Uning qishloqdagi uyi o'yinchoq uychaga o'xshar edi. Uning mittigina derazachalari bo'lib, tomida esa maysalar ko'karardi. Shuningdek, tomda gullar ham o'sar edi.

Gunn buvi o'z uyida yolg'iz yashar, lekin u o'zini yolg'iz his etmas edi. Chunki uning boshqa hamrohlari: igir, yettita tovuq, ikkita qo'y va mushugi bor edi.

o'quvchilardan tabiiy, ijtimoiy, matematik bilimlarni puxta o'zlashtirishni talab etadi. Quyida berilgan topshiriqlar ustida ish olib boradi. Badiiy matn.

Kunlarning birida Gunn buvi betob bo'lib qoldi.

– Sizda hech qanday jiddiy muammo yo'q, biroq shaharga ko'chib borishin giz kerak. Bu yerda butunlay yolg'iz yashash unchalik ham to'g'ri emas. Misol uchun, siz hovlida yiqilib tushsangiz va oyog'ingizni sindirsangiz, sigiringiz meni chaqirib bera olmaydi-ku, – dedi shifokor.

– O'zimga g'amxo'rlik qila olaman! – javob berdi Gunn buvi. Lekin keyin «Balki, shaharda yashash qiziqarliroqdir», – deb o'ylab qoldi.

– Yaxshi! – dedi u birdan, men shaharga ko'chib boraman!

Tez orada u tomorqasini sotib, bizning ko'p qavatli uydan xonadon sotib oldi.

Ammo u o'z jonivorlarini nima ham qila olardi? Ularni o'zi bilan shaharga olib keta olmaydi-ku, to'g'rimi? Baxtiga, qo'shnilar jonivorlariga qarab turishga bajonidil rozi bo'lishdi. Shunday bo'lsa-da, Gunn buviga do'stlari-jonivorlaridan ayrilish juda qiyin bo'ldi. Buni o'ylab, uning kayfiyati shunday tushib ketdiki, oxir-oqibat, Robert degan mushugini o'zi bilan olishga qaror qildi.

Gunn buvi hamma narsalarini yuk mashinasiga ortib, birpasda o'zining yangi uyi tomon yo'lga tushdi. U juda hayajonlanar va shaharni tezroq ko'rishni orzu qilar edi.

Men ham hayajonlanib, uyimiz ro'parasiga kim ko'chib kelishini sabrsizlik bilan kutar edim. Balki, u men bilan birga o'ynaydigan bolakaydir. Biroq u Gunn buvi bo'lib chiqdi. Yaxshi, har holda uning mushugi borku.

O'z uyini ko'rib chiqqan Gunn buvi unchalik ham xursand bo'lmadi.

Axir bu dahshat! – dedi u.

– Devorlari biram tekis va oppoq. Bu derazalarga qarang, ular haddan ziyod katta! Keyin u jim bo'lib qoldi.

– Men uyimga qaytaman! – dedi u va eshik tomon yo'l oldi. U birdan qichqirib yubordi, uning mushugi Robert derazadan sakragan edi.

– Tashvishlanmang, – dedim men tezda, – u shunchaki ayvonga sakradi. Qarang! Gunn buvi ayvonga yugurib chiqdi. U yerga yetib borganda esa Robertni unutdi.

Ayvon juda katta bo'lib, uzoqdan tog'lar va hatto dengizning bir bo'lagi ham ko'rinib turar edi. Gunn buvi uylarning tomlarini ko'rish uchun emas, balki faqat tog'lar va osmonni tomosha qilish uchun balandga cho'zildi. Shundan keyingina u qolishga qaror qildi.

Lekin ertasi kuni unga buyumlarini joylashtirish uchun yordam bergani kelganimda, u hali ham xafa ko'rinardi.

– Jonivorlaringiz siz bilan birga bo'lmagani uchun xafamisiz?, – qiziqdim men. – Ha, men ularni sog'indim, – deb xo'rsindi u.

– Unday bo'lsa, nima uchun ularni olib kelmaysiz? – deb so'radim.

Gunn buvi menga ko'z qisib, ayyorlik bilan jilmayib qo'ydi.

Ertasi kuni undan xabar olish uchun kelganimda, uyda hech kim yo'q edi. Gunn buvi avtobusda qishloqqa yo'l olgandi.

Kechasi zinapoyadan kelgan qoqolagan baland tovushdan uyg'onib ketdim. Bu nima bo'lishi mumkin? E, ha! Tovuqlar! Ehtimol, ular liftda yurishdan qo'rqishar?

Ertasi kuni men Gunn buviga tovuqlarga don berishda yordamlashdim.

– Men o'zimni go'yoki uyga qaytib kelganday his qilyapman, – derdi u.

– Tovuqlarim atrofimda qoqolashadi, agar yaxshilab qarasang, men ko'rib turgan tog'lar bu o'sha o'zimning tomorqam yaqinidagi

tog'lar ekanini tasavvur qilish mumkin. Lekin menga yer va o'tlarning hidi yetishmayapti. To'satdan, u ko'zlarini katta-katta ochib, qaddini rosladi. Gunn buvi qandaydir yangilik o'ylab topgandi.

– Eshit, – dedi u – seningcha, agar tomda o'tlar o'ssa, ajoyib bo'lmasmidi?

– Ertaga do'konga borishimizga to'g'ri keladi, deb o'ylayman.

Biz shunday ham qildik.

Uyga qaytgach, Gunn buvi uyning tomiga chim bo'laklarini yotqizdi. U

ehtiyotkorlik bilan chim bo'laklarini yoyib, tushib ketmasligi uchun mahkamladi.

Ana endi Gunn buvining ko'ngli biroz ko'tarildi. U shaharda o'zi uchun qishloq manzarasiga o'xshash burchak yaratdi. Hozir u tomdagi tomorqasini xuddi eski tomorqasiday yaxshi ko'radi. Tomda yana gullar ham o'smoqda.

Gunn buvi men taniydigan odamlarning birortasiga ham o'xshamaydi. U hamma narsani qila oladi! Hozir uni faqat bir narsa xavotirga solmoqda. Liftga sigirni kirgizishni eplay olarmikan?

tog'lar ekanini tasavvur qilish mumkin. Lekin menga yer va o'tlarning hidi yetishmayapti. To'satdan, u ko'zlarini katta-katta ochib, qaddini rostladi. Gunn buvi qandaydir yangilik o'ylab topgandi.

– Eshit, – dedi u – seningcha, agar tomda o'tlar o'ssa, ajoyib bo'lmasmidi?

– Ertaga do'konga borishimizga to'g'ri keladi, deb o'ylayman.

Biz shunday ham qildik.

Uyga qaytgach, Gunn buvi uyning tomiga chim bo'laklarini yotqizdi. U

ehtiyotkorlik bilan chim bo'laklarini yoyib, tushib ketmasligi uchun mahkamladi.

Ana endi Gunn buvining ko'ngli biroz ko'tarildi. U shaharda o'zi uchun qishloq manzarasiga o'xshash burchak yaratdi. Hozir u tomdagi tomorqasini xuddi eski tomorqasiday yaxshi ko'radi. Tomda yana gullar ham o'smoqda.

Gunn buvi men taniydigan odamlarning birortasiga ham o'xshamaydi. U hamma narsani qila oladi! Hozir uni faqat bir narsa xavotirga solmoqda. Liftga sigirni kirgizishni eplay olarmikan?

Savollar: Tomdagi gullar

1. Bu voqea kim tomonidan hikoya qilingan?

- (A) Buvi.
- (B) Yosh bola.
- (C) Shifokor.
- (D) Fermer.

2. Ushbu uylarning qaysi biri boshqalariga nisbatan Gunn buvining qishloqdagi uyiga ko'proq o'xshaydi?

3. Nima uchun shifokor Gunn buvining shaharga ko'chib kelishi kerakligi haqidagi qarorga keldi?

- (A) Chunki do'stlarisiz va yolg'iz edi.
- (B) Chunki u yerda qarindoshlari bilan yashashi mumkin.
- (C) Chunki endi u o'z jonivorlariga g'amxo'rlik qila olmas edi.
- (D) Chunki zarurat tug'lsa, kimdir unga g'amxo'rlik qilishi mumkin.

8. Hikoyada Gunn buvining rasmi tasvirlangan joyni toping.
Nima uchun Gunn buvi bolakayga ko'zini qisdi va ayyorlik
bilan jilmayib qo'ydi?

9. Gunn buvi yangi uyda o'zini o'z uyidagidek his qilishi uchun
nimalar qildi? Ikkita misol keltiring.

10. Hikoyaning so'nggida yangi uyda Gunn buvi o'zini qanday
his qildi?

11. Nima uchun hikoyaning oxirgi jumlasida «Liftga sigirni
kirmaslikni eplay olarmikan?» degan savol keltirilgandi?

- (A) Hikoyani yanada zavqliroq qilish uchun.
- (B) Hikoyaning axloqiy tomonini tushuntirish uchun.
- (C) Hikoyani ishonarli qilish uchun.
- (D) Kitobxonga nima bo'lganini tushunishga yordam berish uchun.

12. Gunn buvi birinchi marta uyiga ko'chib kelganida va hikoyaning oxirida bolada buviga nisbatan qanday his-tuyg'ular kuzatildi? O'qiganlaringizdan foydalanib, bolaning his-tuyg'ularini ifodalang va uning his-tuyg'ulari nima uchun o'zgarganligini tushuntiring.

13. Ushbu hikoyadan nimani bilib olish mumkin?
- (A) Keksalar yangi joyga ko'chib o'tishganda hech qachon baxtli bo'lmaydi.
 - (B) Agar qadrli bo'lgan narsani olsagina, yangi joyda o'zining uyidagidek his qilishi mumkin.
 - (C) Hattoki hayvonlar shovqin qilsa ham, ular bilan yashashga ko'nikish mumkin.
 - (D) Bolalar va keksalar yaxshi do'st bo'la olishmaydi.

Testlarga javob izlashda, savol strukturasi ahamiyat berish juda muhim. Tajribali kitobxon savolning o'zidan javobni topa olishi mumkin bo'ladi. Tajribasiz kitobxon esa bu borada qiynaladi. Har bir o'qilgan asarni nafaqat o'qib balki, uni miyada chuqur o'ylash va baholay olish yaxshi samara beradi. Bolada tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda kattalar tomonidan oilada, maktabda uning ham shaxs sifatida o'z fikri borligini inobatga olish juda muhim. Xato fikrlarni ota-onalar, o'qituvchilar bosiqlik bilan tinglab tushuntirishlari katta yoshlilardan sabrni talab qiladi. Ba'zan esa hayotning o'zi ham xatolarimizni tan olishga majbur etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi PF-5544-son '2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida' farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi.
3. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rish uchun mashq daftari.
4. Abdullayev B.S Fanlararo aloqadorlik turlari haqida "Uzluksiz ta'lim" - 2005. -N 1.-B.14.
5. www.ziyonet.uz
6. www.kitobxon.com

